

रूक्ष समुच्चय पर निकटता सिद्धांत - एक परिचय

रश्मि सिंह
गणित विभाग, एमिटि इंस्टीट्यूट
आफ अप्लाइड साइंसेज,
एमिटि विश्वविद्यालय, नोएडा
rsingh7@amity.edu

जयंती त्रिपाठी पांडे
गणित विभाग, एमिटि इंस्टीट्यूट
आफ अप्लाइड साइंसेज,
एमिटि विश्वविद्यालय, नोएडा
jtpandey@amity.edu

अनुज कुमार उमराव
गणित विभाग, एमिटि इंस्टीट्यूट आफ
अप्लाइड साइंसेज,
एमिटि विश्वविद्यालय, नोएडा
anujkumar.umarao@gmail.com

सार

वर्तमान शोध पत्र रूक्ष समुच्चय के दृष्टिकोण से k, t -निकटता के अध्ययन के लिए समर्पित है। संकारक $\mathcal{O}_0(\varphi, A)$ और $\mathcal{O}(\varphi, A)$ संबंध से प्राप्त उपरि सन्निकटन और संवरक का उपयोग करके परिभाषित किया गया है। प्रेरित संकारक और उनके संबंध का गुणधर्म प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा, हमारा दृष्टिकोण केवल संकारक के एक नए सामान्यीकरण का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल ऊपरी सन्निकटन का उपयोग करता हो।

कुंजी शब्द : समीपवर्ती स्थान, ग्रिल संकारक, संवरक, रूक्ष समुच्चय

1. प्रस्तावना

1982 में पौलाक ने एक तुल्यता संबंध के आधार पर एक चिर प्रतिष्ठित रूक्ष समुच्चय सिद्धांत प्रस्तावित किया।^[8] रूक्ष समुच्चय सिद्धांत एक शक्तिशाली गणितीय उपकरण है जो अस्पष्टता से निपटने के लिए है। हाल ही में, रूक्ष समुच्चय को कुछ गणितीय सिद्धांतों जैसे कि बीजगणित और सांस्थितिकी के साथ जोड़ दिया गया है। वर्तमान अध्ययन में k, t -निकटता की अवधारणा, रूक्ष समुच्चय के माध्यम से देखी जाती है। निकटस्थ समष्टियाँ के सिद्धांत पर व्यापक अध्ययन नईमपल्ली और वैरेक^[7] द्वारा किया गया था। अस्पष्ट निकटता रिक्त स्थान के बारे में अधिक जानकारी अनेक संदर्भों^[1,2,3,4] में है जहाँ चिरप्रतिष्ठित अवधारणा को अस्पष्ट अवधारणा में

व्यापक किया गया है। हस्नी^[6] ने Ideal I और तीन प्रकार के निकटता δ पर आधारित निकटता के प्रकार का अध्ययन किया।

2. प्रारंभिक

इस खंड में, हमने रूक्ष समुच्चय, निकटता समष्टियाँ और अन्य मौलिक अवधारणाओं की बुनियादी परिभाषाएं एकत्र की हैं जो पूरे पत्र में उपयोगी हैं।

परिभाषा 2.1. संदर्भ^[8] मान लीजिए X एक अरिक्त समुच्चय है और X पर R एक तुल्यता संबंध है। फिर जोड़ी (X, R) को एक सन्निकटन समष्टि कहा जाता है।

परिभाषा 2.2. संदर्भ^[8] मान लीजिए (X, R) एक

सन्निकटन समष्टि हो और $[x]_R$ R के तहत x के तुल्यता वर्ग हो। फिर $A \subseteq X$ का निम्न सन्निकटन और उपरि सन्निकटन क्रमशः समुच्चय के रूप में परिभाषित है –

$$\bar{A} = \{x \in X \mid [x]_R \cap A \neq \emptyset\}, \text{ और}$$

$$\underline{A} = \{x \in X \mid [x]_R \subseteq A\}$$

एक सन्निकटन समष्टि (X, R) के लिए, $A \subseteq X$ को एक परिभाषित समुच्चय कहा जाता है, अगर यह R के तहत तुल्यता वर्गों का एक संघ होता है। यदि $I \subseteq II$ और यदि x के तुल्यता वर्ग एक एकल समुच्चय $\{x\}$ है जो कि $\{x\} \in U$ है तो एक जोड़ (L, U) के रूक्ष समुच्चय (X, R) में परिभाषित समुच्चय कहा जाता है, जब $\{x\} \in L$ होता है।

परिभाषा 2.3 संदर्भ^[8] मान लें कि $\emptyset$ रिक्त समुच्चय है और A^c , A का पूरक है जहाँ A , X में अंतर्विष्ट (निहित) है, पौलाक के रूक्ष समुच्चय के निम्नलिखित गुण हम प्राप्त कर सकते हैं।

- (i) $A \subseteq A \subseteq \bar{A}$
- (ii) $X = \bar{X} = X$
- (iii) $\emptyset = \bar{\emptyset} = \emptyset$
- (iv) If $A \subseteq B$ तब फिर $A \subseteq B$ और $\bar{A} \subseteq \bar{B}$ है।
- (v) $A = B$ यदि और केवल यदि $A = B$ और $\bar{A} = \bar{B}$ है।
- (vi) $(A \cap B) = (A) \cap (B)$ और $\overline{(A \cup B)} = (\bar{A}) \cup (\bar{B})$
- (vii) $\overline{(A \cap B)} \subseteq (\bar{A}) \cap (\bar{B})$ और $(A \cup B) \supseteq (A) \cup (B)$

3. रूक्ष समुच्चय पर सममित संबंध

यह खंड तुल्यता संबंध द्वारा निर्धारित रूक्ष समुच्चय पर सममित संबंध का अध्ययन करने के लिए समर्पित

है। मान लीजिए X एक समुच्चय है और R , X पर तुल्यता संबंध है। मान लीजिए U_X^R सन्निकटन समष्टि को दर्शाता है।

परिभाषा 3.1 U_X^R पर किसी न किसी-ग्रिल $\mathcal{G}$ का एक संग्रह है जो U_X^R , संतोषजनक: $\emptyset \notin \mathcal{G}$; पर निर्धारित किसी न किसी समुच्चय के ऊपरी अनुमानों का संग्रह है। अगर $\bar{A} \in \mathcal{G}$ और $\bar{B} \supseteq \bar{A}$ फिर $\bar{B} \in \mathcal{G}$; $\overline{A \cup B} \in \mathcal{G} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{G}$ या $\bar{B} \in \mathcal{G}$ ।

परिभाषा 3.2 मान लीजिए U_X^R एक सन्निकटन समष्टि है। मान लीजिए $(\underline{A}, \bar{A})$ के रूप में रूक्ष A समुच्चय है। U_X^R के साथ सभी सममित संबंध φ का परिवार: $\varphi(A) = \{B \in U_X^R : (A, B) \in \varphi, A \neq \emptyset\} \in \Gamma(U_X^R)$, $\overline{\varphi(A)}$ द्वारा चिह्नित है। सभी रूक्ष ग्रिल के परिवार को $\Gamma(U_X^R)$ द्वारा चिह्नित किया गया है।

टिप्पणी: सभी $\in U_X^R$, X पर रूक्ष निकटता है यदि $A \cap B \neq \emptyset$ का अर्थ है कि $A \in \varphi(B)$ ।

उदाहरण: परिगुण के समुच्चय का उपयोग करते हुए समष्टि $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7\}$ हो। निर्णय की सटीकता को मापने के लिए {गणित, प्रोग्रामन, हिंदी}, प्रांत का गुण $M = \{\text{खराब, अच्छा, बहुत अच्छा}\}$ गुण का प्रांत $P = \{\text{खराब, अच्छा}\}$ और गुण का प्रांत $H = \{\text{खराब, अच्छा, बहुत अच्छा}\}$ $R = \{(v_1, v_1), (v_2, v_2), (v_3, v_3), (v_4, v_4), (v_5, v_5), (v_6, v_6), (v_4, v_6), (v_6, v_4)\}$ X पर एक तुल्यता संबंध है, जहाँ $[v_1] = \{v_1\}$, $[v_2] = \{v_2\}$, $[v_3] = \{v_3\}$, $[v_4] = [v_6] = \{v_4, v_6\}$, $[v_5] = \{v_5\}$ तुल्यता वर्ग हैं।

$A \subseteq X$ का ऊपरी सन्निकटन है।

$$\bar{A} = \{x \in X \mid [x]_R \cap A \neq \emptyset\}$$

मान लीजिए $A = \{v_1, v_4\}$, $B = \{v_5, v_6\}$, फिर

$$\bar{A} = \{[v_1], [v_4]\} \text{ तथा } \bar{B} = \{[v_5], [v_6]\}.$$

अगर $(A, B) \in \varphi \Leftrightarrow \bar{A} \cap \bar{B} \neq \emptyset$, फिर φ X पर निकटता है।

सूचना प्रणाली के छात्रों की योग्यता का नामांकन सारणी है –

	गणित	प्रोग्रामिंग	हिंदी	निर्णय
v_1	अच्छा	अच्छा	अच्छा	हाँ
v_2	खराब	अच्छा	अच्छा	नहीं
v_3	बहुत अच्छा	अच्छा	अच्छा	हाँ
v_4	खराब	खराब	अच्छा	नहीं
v_5	अच्छा	खराब	बहुत अच्छा	हाँ
v_6	खराब	खराब	अच्छा	नहीं

प्रमेयिका 3.4

(i) प्रत्येक $\varphi \in \bar{U}_X^R$ के लिए और $A \in U_X^R$ द्वारा दिए गए संकारक, $cl_R A = A \cup \{x \in X : ([x]_R, A) \in \varphi\}$, X पर एक (रूक्ष) चेक संवरक है।

(ii) प्रत्येक $A_1, A_2 \in U_X^R$, $cl_R(X - (A_1 \cup A_2)) = X - (A_1 \cup A_2)$ यदि $cl_R(X - A_1) = X - A_1$ और $cl_R(X - A_2) = X - A_2$ ।

परिभाषा 3.5

मान लीजिए $A, E, F \in U_X^R$ और $\varphi \in \bar{U}_X^R$ है। $\bar{O}_0(\varphi, A)$, $\underline{O}_0(\varphi, A)$, $\bar{O}(\varphi, A)$ और $\underline{O}(\varphi, A)$ निम्नलिखित के रूप में परिभाषित है –

$$\bar{O}_0(\varphi, A) = \{E : \bar{E} \supseteq \bar{A} \text{ और } cl_R(X - E) = X - E\}$$

$$\underline{O}_0(\varphi, A) = \{E : E \supseteq A \text{ और } cl_R(X - E) = X - E\}$$

$$\bar{O}(\varphi, A) = \{F : F \in \bar{O}_0(\varphi, A) \text{ और } (A, X - cl_R(F)) \notin \varphi\}$$

$$\underline{O}(\varphi, A) = \{F : F \in \underline{O}_0(\varphi, A) \text{ और } (A, X - cl_R(F)) \notin \varphi\}$$

टिप्पणी : (i) $A, B \in U_X^R$ के साथ $B \subseteq A$ के लिए,

$$\bar{O}_0(\varphi, A) \subseteq \bar{O}_0(\varphi, B)$$

$$\underline{O}_0(\varphi, A) \subseteq \underline{O}_0(\varphi, B)$$

$$\bar{O}(\varphi, A) \subseteq \bar{O}(\varphi, B)$$

$$\underline{O}(\varphi, A) \subseteq \underline{O}(\varphi, B)$$

(ii) सार्वत्रिक रूक्ष समुच्चय (i) में $A \in U_X^R$ अंतर्विष्ट है।

(iii) $A = \emptyset$ के लिए, उपरोक्त टिप्पणी में परिभाषित अरिक्त संकारक है, क्योंकि इसमें रिक्त समुच्चय है।

प्रमेयिका : $A_1, A_2 \in \bar{U}_X^R$ समुच्चय के लिए

$$\bar{O}_0(\varphi, A_1 \cup A_2) = \bar{O}_0(\varphi, A_1) \cap \bar{O}_0(\varphi, A_2) \mid$$

$$\underline{O}_0(\varphi, A_1 \cup A_2) = \underline{O}_0(\varphi, A_1) \cap \underline{O}_0(\varphi, A_2) \mid$$

$$\bar{O}(\varphi, A_1 \cup A_2) = \bar{O}(\varphi, A_1) \cap \bar{O}(\varphi, A_2) \mid$$

$$\underline{O}(\varphi, A_1 \cup A_2) = \underline{O}(\varphi, A_1) \cap \underline{O}(\varphi, A_2) \mid$$

$\bar{O}_0(\varphi, A_1 \cup A_2) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है केवल और केवल तभी $\bar{O}_0(\varphi, A_1) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है या $\bar{O}_0(\varphi, A_2) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है।

$\underline{O}_0(\varphi, A_1 \cup A_2) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है केवल और केवल तभी $\underline{O}_0(\varphi, A_1) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है या $\underline{O}_0(\varphi, A_2) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है।

$\bar{O}(\varphi, A_1 \cup A_2) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है केवल और केवल तभी $\bar{O}(\varphi, A_1) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है या $\bar{O}(\varphi, A_2) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है।

$\underline{O}(\varphi, A_1 \cup A_2) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है केवल और केवल तभी $\underline{O}(\varphi, A_1) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है या $\underline{O}(\varphi, A_2) \mathcal{G}$ में अंतर्विष्ट है।

परिभाषा 3.4

(i) सभी फलन का समुच्चय $\nu: \overline{U_X^R} \times \Gamma(U_X^R) \rightarrow P(U_X^R)$, $\nu(\Pi, \mathcal{G}) \in U_X^R$, $\Phi(X)$ द्वारा चिह्नित है, जहाँ $\mathcal{G}$ और Π X पर रूक्ष ग्रिल और रूक्ष निकटता है।

(ii) $\mathcal{G} \in \Gamma(U_X^R)$ और $\varphi \in \overline{U_X^R}$ के लिए निम्नलिखित संकारक परिभाषित हैं:

$$t_1(\varphi, \mathcal{G}) = \{A \in U_X^R: \overline{O_o}(\varphi, A) \subseteq \mathcal{G}\}$$

$$t_2(\varphi, \mathcal{G}) = \{A \in U_X^R: \underline{O_o}(\varphi, A) \subseteq \mathcal{G}\}$$

$$k_1(\varphi, \mathcal{G}) = \{A \in U_X^R: \overline{O}(\varphi, A) \subseteq \mathcal{G}\}$$

$$k_2(\varphi, \mathcal{G}) = \{A \in U_X^R: \underline{O}(\varphi, A) \subseteq \mathcal{G}\}$$

प्रमेय 3.1

फलन $t_1, t_2, k_1, k_2 \in \Phi(X)$.

परिभाषा 3.5

एक रूक्ष निकटता Π पर U_X^R को λ -निकटता on U_X^R कहा जाता है केवल और केवल तभी जब सब $A \in U_X^R$ के लिए, एक फलन $\lambda \in \Phi(X)$ मौजूद है जो संतुष्ट करता है $\lambda(\Pi, \Pi(A)) \subseteq \Pi(A)$

सभी λ -निकटता on U_X^R को इंगित करें by R_λ . एक रूक्ष ग्रिल संकारक कक्षा A_o में होगा अगर $\lambda(\varphi, \mathcal{G}_1) \subseteq \lambda(\varphi, \mathcal{G}_2)$ जिसमें $\mathcal{G}_1$ और $\mathcal{G}_2$ रूक्ष ग्रिल के साथ $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2$; सभी $\varphi \in \overline{(U_X^R)_\lambda}$ के लिए; λ कक्षा A_1 में होगा अगर $\lambda(\varphi, \mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2) \subseteq \lambda(\varphi, \mathcal{G}_1) \cup \lambda(\varphi, \mathcal{G}_2)$, जिसमें $\mathcal{G}_1$ और $\mathcal{G}_2$ रूक्ष ग्रिल है।

प्रमेय 3.2

फलन $t_1, t_2, k_1, k_2 \in A_0 \cap A_1$

मान लीजिए Π एक रूक्ष निकटता U_X^R पर है:

(i) $\Pi \in \overline{R_k}(R_k)$ यदि और केवल यदि –

$$G \notin \Pi(F) \Leftrightarrow \exists H \in \overline{O}(\Pi, G)(H \in \underline{O}(\Pi, G))$$

और $F \notin \Pi(H)$.

(ii) $\Pi \in \overline{R_t}(R_t)$ यदि और केवल यदि:

$$G \notin \Pi(F) \Leftrightarrow \exists H_F \in \overline{O_o}(\Pi, F)(H_F \in \underline{O_o}(\Pi, F))$$

और

$$H_G \in \overline{O_o}(\Pi, G)(H_G \in \underline{O_o}(\Pi, G))$$

ऐसा है कि $H_G \neq H_F$.

प्रमेय 3.3 $\overline{R_k} \subseteq \overline{R_t}$ ($R_k \subseteq R_t$)

प्रमाण: मान लीजिए $\Pi \in \overline{R_k}$. फिर

$$G \notin \Pi(F) \text{ यदि और केवल यदि जब } \exists H_1 \in \overline{O}(\Pi, G)$$

और $F \notin \Pi(H_1)$ अर्थात

यदि और केवल यदि जब $\Pi_1 \in \overline{O}(\Pi, G)$

और $H_2 \in \overline{O}(\Pi, F)$ साथ में $H_2 \notin \Pi(H_1)$. इसलिये $\Pi \in \overline{R_t}$.

प्रमेय 3.4 रूक्ष closure समष्टि (U_X^R, cl_R) और ऑपरेटर $\overline{O_o}(cl_R, F)$ और $\underline{O_o}(cl_R, F)$, क्रमशः रूक्ष समुच्चय H_1 और H_2 कहा जाता है। पृथक्कृत cl_R के संबंध में यदि और केवल यदि

$$\exists G_i \in \overline{O_o}(cl_R, H_i), i = 1, 2, 3, \dots$$

साथ में G_1 और G_2 असंयुक्त रूक्ष समुच्चय है।

प्रमेय 3.5 रूक्ष संवरक समष्टि के लिए (U_X^R, cl_R)

$\Pi_{cl_R}^+ = \{(F, G): F \text{ और } G \text{ पृथक्कृत नहीं है } cl_R \text{ के संबंध में}\} U_X^R$ रूक्ष निकटता है।

प्रमाण – मान लीजिए $(F, G) \notin \Pi_{cl_R}^+$ । फिर

वहां मौजूद है $H_1 \in \overline{O_o}(cl_R, F)$ और $H_2 \in \overline{O_o}(cl_R, G)$ जैसा कि $H_1 \cap H_2 = \emptyset$. $H_1 \supseteq F$ और $H_2 \supseteq G$, होने के कारण $F \cap G = \emptyset$. $\emptyset \in \overline{O_o}(cl_R, \emptyset)$, होने के कारण $\emptyset$ और F सब F के लिए पृथक्कृत है। अतः $\emptyset \notin \Pi_{cl_R}^+(F)$ ।

मान लीजिए $G \in \Pi_{cl_R}^+(F)$ और $H \supseteq G$. तभी सब $H_1 \in \overline{O_o}(cl_R, F)$ के लिए और सब $H_2 \in \overline{O_o}(cl_R, G)$ के लिए, $H_1 \cap H_2 \neq \emptyset$ ।

$H \in \Pi_{cl_R}^+(F)$ होने के कारण $\overline{O_o}(cl_R, F) \subseteq \overline{O_o}(cl_R, G)$ ।

मान लीजिए $F, G \notin \Pi_{cl_R}^+(H)$. फिर $\exists S_1 \in \overline{O_o}(cl_R, F)$ और $H_1 \in \overline{O_o}(cl_R, H)$ के साथ में $S_1 \cap H_1 = \emptyset$. $S_2 \in \overline{O_o}(cl_R, G)$ भी हैं और $H_2 \in \overline{O_o}(cl_R, H)$ के साथ में $S_2 \cap H_2 = \emptyset$.

$S_1 \cup S_2 \in \overline{O_o}(cl_R, F \cup G)$ होने के कारण $H_1 \cap H_2 \in \overline{O_o}(cl_R, H)$

$S_1 \cap H_1 = \emptyset$. $S_2 \in \overline{O_o}(cl_R, G)$ भी हैं और $H_2 \in \overline{O_o}(cl_R, H)$ के साथ में $S_2 \cap H_2 = \emptyset$.

$S_1 \cup S_2 \in \overline{O_o}(cl_R, F \cup G)$ होने के कारण $H_1 \cap H_2 \in \overline{O_o}(cl_R, H)$

संदर्भ

- [1] Khare, M., Singh, R., (2007) Complete ξ -Grills and (L, n)-Merotopies, Fuzzy Set and Systems, Vol. 158, pp. 399-408.
- [2] Khare, M., Singh, R., (2007) L-Contiguities and their order structure, Fuzzy Sets Systems, Vol. 158, pp. 399-408.
- [3] Khare, M., Singh, R., (2006) L-guild, Binary L-Merotopies, Novi. Sad. J. Maths, Vol. 36, pp. 57-64.
- [4] Singh, R., (2017) On symmetric relation on IX, AIP Conference Proceeding 1897, 020038.
- [5] Choquet, G., (1947) Sur Les Notions De Filter at De Grille, Compt. Rendues Acad., Sci.Paris, Vol. 224, pp.171-173.
- [6] Hosny, R.A., (2012) Relations and Applications on Proximity Structures, Gen. Math. Notes, Vol. 11, No. 1, pp. 24-40.
- [7] Naimpally, S.A., Warrack, B.D., (1970) Proximity spaces, Cambridge Univ. Press, New York.
- [8] Pawlak, Z., (1982) Rough sets, Int. J. Inform. Comput. Sci., Vol.11, pp. 341–356.